

ГАМАЗОИДНЫЕ КЛЕЩИ (GAMASOIDEA) ГРЫЗУНОВ И НАСЕКОМОЯДНЫХ РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

А. Б. Ланге, М. Хамар

Изучение гамазоидных клещей на территории Румынской Народной Республики (РНР) начато в последние годы. Наряду с практическим значением, в первую очередь эпизоотологическим значением некоторых видов, их исследование в Юго-Восточных Карпатах и прилежащих низменностях представляет фаунистический и зоогеографический интерес.

Материалы по фауне, распространению и связям с животными-хозяевами гамазоидных клещей Палеарктики, сведенные теперь в определителях (Н. Г. Брегетова, 1956; А. Б. Ланге, 1958, и др.), позволяют полнее оценить новые сборы этих клещей. Сведения о гамазоидных клещах близких к РНР территорий имеются, кроме того, в работах С. П. Пионтковской, П. А. Русских и Д. С. Айзенштадт (1955) (Закарпатская область Украины), Р. С. Булыгиной (1956) (Беловежская Пуща), Г. И. Пиряник (1959) (лесостепи Украины), Вильмана (С. Willmann, 1944, 1951) (Балканы) и др. Приводимые ниже данные имеют много общего с данными Мрциак и Росицкого (М. Mrciak, В. Rosicky, 1956, 1959), Мрциак (М. Mrciak, 1958, 1959), Мрциак и Товорниковой (М. Mrciak, D. Tovornikova, 1959) для Чехословакии, Болгарии и Югославии.

Сборы гамазоидных клещей были сделаны в РНР с грызунов и насекомых М. Хамаром летом 1956—1957 гг. Клещи обработаны на кафедре энтомологии Московского университета А. Б. Ланге. Сборы проводились в следующих пунктах: Западные, или Бихорские, горы (Стына де Валэ), Южные Карпаты (Рэтэзат, Фыгыраш, Бучедж), Северо-Восточные Карпаты, или Родненские горы (Пьэтрос, Инэу), Средние Карпаты (Лакул-Рошу, Меркурья-Чук, Шугаш); лесостепные и степные районы восточной части Паннонской низменности (Ловрин, Пэсак, Чэфа), Придунайской низменности (Студина, Бухарест, Мэркулешт, Бэрэган), Добруджи (Валул-Трайан, Салигни) и Молдовы (Тыргу-Фрумос).

В лесах Карпат многочисленна желтогорлая мышь (*Apodemus flavicollis* Melch.), рыжая полевка (*Clethrionomys glareolus isticus* Mill.), европейская белка (*Sciurus vulgaris fuscator* Alt.). На лугах до высоты 700—800 м повсюду встречается обыкновенная полевка (*Microtus arvalis* Pall.), которую выше (от 700 до 2400 м) сменяет земляная полевка [*Microtus (Pitymys) subterraneus* de Sel-Long], преобладающая на субальпийских и альпийских лугах. Снежные полевки найдены на субальпийских лугах в Южных Карпатах [*Microtus (Chionomys) nivalis ulpius* Mill.] и Северо-Восточных Карпатах [*M. (Ch.) nivalis rodnensis* Ehik.]. В Бихорских горах до высоты 800 м встречается водяная полевка (*Arvicola terrestris scherman* Shaw.), которая живет здесь на лугах вда-

ли от водоемов. В горах добыты также домовая мышь (*Mus musculus* L.), крот (*Talpa europaea* L.), бурозубка (*Sorex araneus* L.).

В восточной части Паннонской и Придунайской низменностей встречаются обыкновенная полевка, хомяк (*Cricetus cricetus* L.), суслик европейский (*Citellus citellus* L.), на полях — лесная мышь (*Apodemus sylvaticus* L.), в дубравах — желтогорлая мышь. В озерах и реках многочисленна ондатра (*Ondatra zibethica* L.) и водяная полевка (*A. t. terrestris* L.). Здесь же добыта курганчиковая мышь (*M. m. hortulanus* Nordm. f. *spicilegus* Pet.) и крот.

В Добрудже наряду с указанными видами найден средний хомяк [*Cricetus (Mesocricetus) auratus newtoni* Nehr.] и степная мышовка (*Sicista subtilis* Pall.).

На грызунах и насекомоядных обнаружено 35 видов гамазоидных клещей. Видовой состав гамазоидных клещей и их распределение по видам животных-хозяев представлены в таблице 1.

Найденные клещи различны по образу жизни и связям с животными-хозяевами. Среди них имеются многоядные и хищные формы, гнездовые сожители мелких млекопитающих, использующие хозяев как средство расселения (*Parasitidae*, *Macrochelidae*) и др. Представители семейств *Laelaptidae* и *Haemogamasidae* — факультативные гнездовые кровососы, как правило, связанные с широким кругом хозяев. Некоторые виды этой группы — преимущественно обитатели шерсти, приуроченные к определенным, более или менее ограниченным группам или к отдельным видам животных-хозяев (*Laelaps*). Представители рода *Hirstionyssus* — все облигатные кровососы, в разной степени связанные с гнездом или шерстью животных, и различаются по степени избирательности хозяев.

Большинство обнаруженных клещей принадлежит к видам, широко распространенным в Палеарктике. Это относительно эвритопные виды, встречающиеся на многих хозяевах: *Poecilochirus necrophori* Vitzth., *Euryparasitus emarginatus* (C. L. Koch), *Macrocheles decoloratus* C. L. Koch, *Eulaelaps stabularis* C. L. Koch, *Haemolaelaps glasgowi* (Ew.) *, *Haemogamasus nidi* Mich., *Hirstionyssus musculi* (Johnst.), *Hn. isabellinus* (Oudms.). Сюда же относятся специфические паразиты отдельных видов или групп животных, широко распространенных в Палеарктике: обычные паразиты луговых полевков — *Laelaps hilaris* C. L. Koch. и *L. arvalis* Zachv., лесных полевков — *Laelaps clethrionomydis* Lange, водяных полевков — *Laelaps muris* Ljungh и *L. amphibius* Zachv., обыкновенной белки — *Hirstionyssus sciurinus* (Hirst) и т. п. Эти клещи повсюду сопутствуют своим хозяевам и обычно, как и хозяева, приурочены к определенным ландшафтным разностям.

Единичные дейтонимфы *P. necrophori* найдены на желтогорлой мыши (Меркурья-Чук, Шугаш, Бугедж, Бихорские горы), дейтонимфы — в массе на жуке-могильщике в норе полевки (Фэгэраш). *E. emarginatus* — единичные дейтонимфы встречены на кроте (Родненские горы), желтогорлой мыши (Бучедж), рыжей полевке (Рэтэзат) и земляной полевке (Бихорские горы). *M. decoloratus* — единичные самки на земляной (Бихорские горы) и снежной полевках (Рэтэзат). *El. stabularis*, *Hl. glasgowi* и *Hg. nidi* найдены в большинстве обследованных пунктов: первый вид — на десяти, второй — на восьми, третий — на девяти видах животных. *El. stabularis* особенно часто встречается в степных и лесостепных районах (Добруджа, Валул-Трайан, Молдова и др.), на европейском суслике, лесной мыши, обыкновенном и среднем хомяках и обыкновенной полевке. *Hl. glasgowi* встречен также в степи и лесостепи (Добруджа, Молдова, предгорья Средних и Южных Карпат, Паннон-

* *Haemolaelaps glasgowi* Ewing в последней работе Мрциак (1959) сведен в синоним *Haemolaelaps fahrenheitzi* Berlese, что нуждается в специальном рассмотрении.

ская изменчивость и др.) преимущественно на обыкновенной полевке, в ее гнездах и на лесной мыши. *Hg. nidi* обнаружен во всех ландшафтах и вертикальных поясах, от степей (Ловрин, Валул-Трайан) до горных лесов и горных лугов (Фэгэраш, высота 1900 м, снежная полевка), почти на всех видах полевых, домовых, лесной и желтогорлой мышах, многочислен на среднем хомяке. Широко распространенный паразит грызунов *Hn. isabellinus* найден на обыкновенной полевке и в ее гнездах (Фэгэраш, Меркурья-Чук, Добруджа, Валул-Трайан, Рэтэзат), на рыжей полевке (Фэгэраш). *Hn. musculi* — всего три самки найдены в Добрудже на домовых мыши, среднем хомяке (степь) и желтогорлой мыши (дубрава). *L. muris* и *L. amphibius*, обычно сопутствующие водяной полевке, найдены на *A. t. scherman* в Бихорских горах, где эта полевка обитает на лугах вдали от водоемов до высоты 800 м. Обращает внимание необычно низкая численность на ней клещей. Из семи добытых полевых клещей найдены на двух (самка *L. muris*, две самки и один самец *L. amphibius*). На водяных полевках *A. t. terrestris*, выловленных в гнездах, принадлежавших ондатре (Ловрин, приток канала Бэга), эти клещи не обнаружены, но в большом количестве найдены специфические паразиты ондатры *Laelaps multispinosus* Banks (самки, самцы, нимфы). Этот вид клеща завезен с ондатрой из Северной Америки, всюду ей сопутствует и широко распространился вместе со своим хозяином.

L. hilaris найден на четырех, *L. arvalis* — на трех видах полевых. Интересны особенности их обитания в горных местностях. Имеющиеся у нас материалы с Тянь-Шаня и Кавказа показывают, что эти клещи, обычно паразитирующие на луговых полевках, как и их хозяева, встречаются в подгорных равнинах и предгорьях, отсутствуют в поясе высокоствольных лесов и вновь появляются в кустарниковых и луговых стациях за верхней границей леса. На равнине и в предгорьях они паразитируют на обыкновенной и общественной полевках, в горах — преимущественно на узкочерепной (на Тянь-Шане) и снежной полевках (на Кавказе). В Румынии *L. hilaris* найден на обыкновенной полевке в степях Добруджи, в Средних и Южных Карпатах (поляны в буковых лесах, высота 600 м) и на снежной полевке в Родненских горах и районе Фэгэраш (луга с одиночными соснами, осыпи, высота 1900—2000 м); *L. arvalis* — на обыкновенной полевке в Добрудже, на земляной полевке в Бихорских горах (луга, осыпи, высота 1600 м) и снежной полевке в районе Фэгэраш (луга, высота 1900 м).

L. clethrionomydis в фауне Карпат представляет таежный сибирско-европейский элемент. Этот вид паразитирует главным образом на лесных полевках (рыжей европейской, красной сибирской, красно-серой и др.) и широко распространен по всей таежной зоне от Кольского полуострова через Сибирь до южного Приморья. Примечательно, что в северных частях ареала и в горных районах юга *L. clethrionomydis* далеко выходит за границу тайги. По имеющимся у нас данным, он в массе паразитирует на узкочерепной и красной сибирской полевках в тундре (Ямал), где нередко также на обском и копытном леммингах. В то же время на Тянь-Шане этот вид встречается на тяньшаньской и узкочерепной полевках у верхней границы леса и на альпийских лугах (высота до 4000 м), преобладает на последней и обычно замещает на этом хозяине другие виды *Laelaps*. Он известен нам также в западной части Главного Кавказского хребта с малоазийской и снежной полевых. В РНР этот вид найден на рыжих полевках в буковых и хвойных лесах Южных Карпат (Рэтэзат, высота 800—1900 м) и на желтогорлых мышах в смешанных лесах Бихорских гор (высота 700—800 м). Вероятно, ареал *L. clethrionomydis* простирается на запад в Альпы.

Бореально-альпийскими видами, по-видимому, следует считать *Haemogamasus nidiformis* Breg. и *Hirstionyssus gudauricus* Raz. Они найде-

ны на снежных полевках в Высоких Татрах Чехословакии и в горах Болгарии (М. Мрциак, 1958, 1959), причем, как удалось установить, синонимом *Hn. gudauricus* является *Hn. tatricus* Mrciak (syn. nov.), описанный из Высоких Татр. В материале из РНР эти виды отсутствуют, но их нахождение здесь в горах на снежной полевке более чем вероятно. Находки этих видов приурочены, с одной стороны, к высокогорьям Альпийско-Гималайской системы, а с другой, — к северным областям Палеарктики. Так, *Hg. nidiformis*, описанный с узкочерепной полевки Тянь-Шаня, встречен, кроме того, на снежной полевке Кавказа и на узкочерепной и сибирской красной полевках в тундре Ямала и Якутии. *Hn. gudauricus*, близкий к кавказскому *Hn. bregetovae* Raz., найден на гудаурской полевке с Главного Кавказского хребта (И. Н. Разумова, 1957) и известен нам с полевков Алтая, высокогорий Тянь-Шаня и из тундры Кольского полуострова и Ямала. По-видимому, высокогорные и северные части ареалов этих видов очень обширны и далеко разобщены, что представляет большой зоогеографический интерес.

Заметную по численности группу представляют европейские виды *Laelaps agilis* C. L. Koch, *Haemogamasus hirsutosimilis* Willm., *Hg. hirsutus* Berl., *Hirstionyssus carnifex* (C. L. Koch) Oudms., *Myonyssus decumani* Tirab. Их обычный хозяин желтогорлая мышь — типичный обитатель широколиственных лесов Европы.

L. agilis известен как паразит мышей подрода *Sylvimus* — желтогорлой и лесной. В районах, где оба хозяина обитают совместно, он преобладает или почти целиком концентрируется на желтогорлых мышах (материалы из Беловежской Пуши, островных дубрав Воронежской и Сталинградской областей и др.). В более северных и восточных районах, где желтогорлая мышь отсутствует, *L. agilis* живет на лесных мышах и обычно менее многочислен (материалы из Калининской области, Северного Казахстана, горных лесов Тянь-Шаня и др.). В сборах из РНР *L. agilis* почти во всех обследованных пунктах лесного пояса Карпат и в островных дубравах Паннонской низменности явно преобладает на желтогорлых мышах, найден также на лесных мышах в Добрудже и Бэрэгане. Единичные самки сняты с домовых мышей (Валул-Трайан), рыжих (Фэгэраш) и обыкновенных полевков (Меркурья-Чук, Шугаш).

Hg. hirsutosimilis — гнездовый паразит многих лесных грызунов, а также кротов и землероек — распространен в Западной Европе, в западных и центральных областях Европейской части СССР, в Молдавии, Крыму, на Кавказе, к востоку известен из Татарской АССР и Оренбургской области. В РНР найден на желтогорлых мышах в Меркурья-Чук (2 самки) и на обыкновенной бурозубке в Фэгэраше (высота 2000 м, 1 самка).

Hg. hirsutus обычен в гнездах полевков, встречается на мышах, в гнездах крота; распространен в Западной Европе, центральных областях Европейской части СССР, в Крыму, на Кавказе, к востоку — до Пермской, Свердловской областей и Башкирской АССР. В РНР две самки найдены на желтогорлой мышши в Бучедже (хвойный лес, высота 1800 м).

Литературные данные о *Hn. carnifex* ограничены. Названием «*carnifex*» долгое время обозначали разные виды рода. Теперь достоверные экземпляры *Hn. carnifex* известны из Голландии, Белоруссии и Закарпатской области Украины с кротов, из их гнезд и из гнезда мышши-малютки (Н. Г. Бреgetова, 1956), а также с кротов Северного Кавказа. В РНР *Hn. carnifex* собраны с кротов (самки, Родненские горы, субальпийский луг, высота 1600—1700 м) и с желтогорлой мышши (самки, самцы, дейтонимфы, Ловрин, дубрава в степи).

Самцы *Hn. carnifex* не были точно описаны; найденные самцы отличаются следующими признаками. На спинном щите щетинки T₁ и S₁

заметно крупнее остальных. Остальные малы или очень малы (рис. 1, 1). Спинной щит продолговато-овальный, широко закругленный сзади, с заметно вогнутыми боковыми краями. Щетинки M_1 — M_3 расположены на краю щита, щетинки S_5 — S_8 , D_8 , M_{11} — заметно отступя внутрь от края

Рис. 1. *Hirstionyssus carnifex* (C. L. Koch.). Самец:
1 — спинная, 2 — брюшная сторона, 3 — лапка II, 4 — лапка IV

щита. Брюшной щит сужен в преданальной области незначительно (рис. 1, 2). Коксальные шипы — 0—2—2—1, по форме, величине и положению, как у самки; передняя щетинка II тазиков утолщенная крючковидная. Щетинки брюшной поверхности относительно крупные игольчатые, все более или менее одинаковые. Шиповидные щетинки II лапок хорошо развиты, позади них пара волосовидно вытянутых длинных щетинок (рис. 1, 3). На IV лапках снизу три утолщенные щетинки в один ряд, дистальная всегда в виде короткого шипа и, кроме того, две щетинки с тонкой концевой частью, утолщенные при основании (рис. 1, 4). Имеющиеся экземпляры нерезко гетероморфны (длина тела 0,5—0,6 мм).

Mn. decimani известен из Западной Европы, центральных областей Европейской части СССР, Украины, Молдавии, Ставропольского края,

Закавказья; найден на желтогорлой и лесной мышах, на пасюке, домашней мыши и в ее гнездах. В РНР единичные самки собраны в степных районах (Валул-Трайан) с лесной мыши, среднего хомяка, обыкновенной полевки и из ее гнезд. Эти экземпляры в деталях (пропорции щетинок и др.) несколько отличаются от известных из СССР.

Интересна находка *Myonyssus ingricus* Breg. на обыкновенной бурозубке (1 самка, Фэгэраш, высота 2000 м). Вид описан Н. Г. Брегетовой (1956) по одной самке и одному самцу, найденным на рыжей полевке и в ее гнезде в Ленинградской области. Известен нам из Рязанской и Московской областей с лесных полевков и землероек. Найденный в РНР экземпляр отличается от описанных более уплотненной периферической частью спинного щита и другими мелкими признаками.

Представляет интерес находка *Haemogamasus mandschuricus* Vitzth., который является для Карпат видом восточного происхождения. Он описан с хомячков и тушканчиков из Северного Китая, обнаружен на грызунах и насекомоядных в Приморском и Красноярском краях, Забайкалье, Томской области, Казахстане и в Свердловской области, известен нам из предгорных степей и с гор Западного Тянь-Шаня и Закавказья. В РНР одна самка, один самец и дейтонимфа сняты со снежной полевки в Родненских горах (субальпийский луг, осыпи, высота 1900 м). При ближайшем рассмотрении синонимом *Hg. mandschuricus* оказался *Hg. bregetovae* Mrciak (syn. nov.), описанный с *Microtus (Pitymys) taticus* Krat. из Высоких Татр. Признаки, приводимые Мрциак (1958) для самок *Hg. bregetovae*, вполне укладываются в рамки географической изменчивости *Hg. mandschuricus*. Что касается самцов, то Мрциак при сравнении своего экземпляра, очевидно, опирался на признаки самца *Hg. mandschuricus*, указанные в определителе Н. Г. Брегетовой (1956), где под этим названием ошибочно приведен самец другого вида.

Паразитом степных и пустынных грызунов, распространенных далеко к востоку от изучаемой территории, является *Haemolaelaps semidesertus* Breg. Он паразитирует на тушканчиках, сусликах и хомяках; указан в Херсонской, Сталинградской, Астраханской, Западно-Казахстанской областях и Таджикистане, нам известен, кроме того, из Туркмении, Киргизии и Закавказья. В РНР две самки сняты с европейского суслика в Добрудже (степь).

На хомяках и сусликах паразитирует также *Hirstionyssus criceti* Sulz., который описан из Западной Германии; в СССР широко распространен в степной и лесостепной зонах. В РНР он найден во всех фазах развития преимущественно на обыкновенном хомяке (Бэрэган, степь), а также на среднем хомяке (Добруджа, Валул-Трайан) и европейском суслике (Добруджа, степь).

Особое место в изучаемой фауне занимают паразиты домовых грызунов: *Laelaps algericus* Hirst., паразитирующий на домовых мышах, и *Laelaps echidninus* Bergl., связанный с серой крысой.

L. algericus описан из Алжира, в СССР обычен на домашней мыши в южных районах повсюду, где она круглый год обитает в дикой природе; особенно многочислен на курганчиковой мыши (Украина, Северный Казахстан и др.). Единичные экземпляры этого клеща встречаются на других грызунах, обитающих совместно с домовыми мышами. По мере продвижения на север домовая мышь освобождается от этого паразита, что, очевидно, связано с переходом хозяина в жилье человека. В РНР *L. algericus* найден в Добрудже на курганчиковых и лесных мышах и среднем хомяке, пойманных в сельскохозяйственных культурах.

L. echidninus, по-видимому, как и его хозяин — пасюк, выходец из Центральной Азии. Он распространился с пасюком по всему свету.

В СССР он найден в Закавказье, в Приамурье, Приморье, на Сахалине. В центре Европейской части СССР *L. echidninus* на крысах редок. Единичные экземпляры этого паразита, вероятно, завозятся с юга. В РНР массовые размножающиеся популяции *L. echidninus* обнаружены на паюках, выловленных в Бухаресте и его окрестностях (сборы Ф. Теис).

В целом фаунистический состав гамазидных клещей грызунов и насекомоядных Юго-Восточных Карпат и прилегающих районов столь же разнороден, как и состав животных-хозяев. Наряду с широко распространенными видами здесь есть менее многочисленные группы видов европейского происхождения (*L. agilis* и др.), сибирско-европейские таежные (*L. clethrionomydis*) или обитатели высокогорий и северных широт Палеарктики (*Hg. nidiformis*, *Hn. gudauricus*), виды восточного происхождения (*Hg. mandschuricus*), паразиты южных степных и пустынных грызунов (*Hl. semidesertus*, *Hn. criceti*, паразит домовой мыши *L. algericus*), пришлые виды — паразиты ондатры (*L. multispinosus*) и паюка (*L. echidninus*) и др.

ЛИТЕРАТУРА

- Б р е г е т о в а Н. Г. 1956. Гамазовые клещи (Gamasoidea). Определитель по фауне СССР, ЗИН АН СССР, т. 61.
- Б у л ы г и н а Р. С. 1956. К вопросу изучения гамазовых клещей. Вестн АН БССР, серия биол., т. 4.
- Л а н г е А. Б. 1958. Гамазоидные клещи (Gamasoidea). В кн.: Определитель членистоногих, вредящих здоровью человека. Медгиз, М.
- П и о н т к о в с к а я С. П., Р у с с к и х П. А. и А й з е н ш т а д т Д. С. 1955. К фауне эктопаразитов мышевидных грызунов и насекомоядных Закарпатья. Вопр. краевой общей и эксперим. паразитологии и медицинской зоологии, т. 9.
- П и р я н и к Г. И. 1959. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины. Автореф. кандид. дисс., Киев.
- Р а з у м о в а И. Н. 1957. Новый вид клеща рода *Hirstionyssus* (Gamasoidea, Liponyssidae). Паразитологич. сборник ЗИН АН СССР, т. 17.
- Х а м а р М. 1959. Эколого-фаунистический очерк грызунов Румынской Народной Республики. Автореф. кандид. дисс., М.
- М р с і а к М. 1958. Roztoce z ruder Parasitiformes (Acari) z drobných cicavcov Vysokých Tatier. Zool. listy, 1.
- М р с і а к М. 1959. Ein Beitrag zur Kenntnis der Milben (Parasitiformes) von Kleinsäugetern aus dem Gebiet Bulgariens. Prace Brnenské zaklad CSAV, 31, 7.
- М р с і а к М., R o s і c k y B. 1956. K faune roztočů radu smelikovců (Parasitiformes) z území CSR. Zool. listy, 5.
- М р с і а к М., R o s і c k y R. 1959. O vzt'ahoch roztočů radu Parasitiformes k ich hostitel'om najmä k drobným cicavcom. Biologia, 14, 4.
- М р с і а к М., Т о в о р н і к о в а D. 1959. Príspevok k poznaniu roztočů (Parasitiformes) z drobných cicavcov v Kamniských Alpach (Juhoslávia). Čs. parazitologie, 6,1.
- W i l l m a n n C. 1944. Parasitische Milben von Kreinsäugetern aus dem Schneebergegebiet. Jahrsber. Schles. Ges. nat. Cult. Sammel, Hft, 116.
- W i l l m a n n C. 1951. Die hochalpine Milbenfauna der mittleren Hohen Tauern, insbesondere des Großglockner — Gebietes (Acari). Bonner. Zool. Beitr. Mus. Alex. Koenig, 2, 1/2.

Рекомендована кафедрой
энтомологии Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова
и лабораторией защиты растений
Академии Наук Румынской
Народной Республики

Поступила 19 января 1960 г.